

doi: 10.5281/zenodo.4966703

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ И ПРИЕМОВ ПРИ ОЗНАКОМЛЕНИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ

The Use of Effective Methods and Techniques in Familiarizing Preschool Children with Fiction

Vera Shafranskaia

Preschool educator

State Educational Institution

«Preschool Child Development Center No1 of Mogilev»

akademya.detstva@yandex.by

Annotation: *The paper reveals the importance of children's fiction in the personal development of children. The article deals with the tasks of the curriculum of preschool education, the organization of the educational process in the institution of preschool education in this direction. The author describes the experience of using effective methods and techniques in the practice of a preschool teacher when introducing children of junior and senior preschool age to fiction. The author traces the sequence of the teacher's work with didactic material, which develops children's interest in works of fiction and folklore, the ability to perceive their content. The article draws attention to the effectiveness of using the project method in the senior preschool age in this direction.*

Keywords: *preschool age, fiction, modeling method, project method.*

Введение **Introduction**

Дошкольный возраст имеет большое значение в становлении личности, именно в этом возрасте происходит наиболее интенсивное развитие, целью которого является приобщение **детей дошкольного возраста к доступным им произведениям художественной литературы и фольклора.**

Ребенок начинает знакомиться с литературой в раннем возрасте. Вначале ему интересно перелистывать странички, слушать чтение взрослого, рассматривать иллюстрации. С появлением интереса к картинке начинает возникать интерес к тексту. В старшем дошкольном возрасте дети способны определить основных героев литературного произведения; анализировать поступки персонажей; высказывать свое эмоциональное отношение к ним (кто нравится и почему); определять жанр (стихотворение, рассказ, сказка); узнавать наиболее яркие примеры образности языка (определения, сравнения).

Воспитатель дошкольного образования должен быть компетентен в вопросах детского чтения, должен уметь использовать разнообразные методы и приёмы для того, чтобы сделать знакомство детей с художественной литературой наиболее ярким и интересным. Умение воспринимать литературное произведение формируется у детей постепенно, на протяжении всего дошкольного возраста.

Содержание образовательной области «Художественная литература» учебной программы дошкольного образования решает такие задачи, как: развивать интерес к произведениям художественной литературы и фольклора, умения воспринимать их

содержание, понимать причинно–следственные связи, представления о многообразии жанров; чуткость к красоте и выразительности языка; воспитывать культуру чтения, любовь к художественному слову; эмоционально-позитивное отношение к произведениям художественной литературы и фольклора.

Методы и методики исследования *Methods and Techniques of the Research*

Приоритетным направлением в организации образовательной работы учреждения дошкольного образования является индивидуальный подход к ребёнку, сохранение самооценности дошкольного детства и самой природы дошкольника. Педагогическая деятельность сегодня является качественно новой, более гибкой, инновационной. Современному воспитателю дошкольного образования это даёт свободу в выборе методов и приемов в организации детской деятельности (Шашок, 2015: 5).

Для успешного осуществления работы по ознакомлению с художественной литературой детей дошкольного возраста мною эффективно используется метод моделирования. Такой метод позволяет воспроизводить существенные свойства реального объекта через создание его заместителя. В качестве заместителей используются геометрические фигуры, различающиеся по цвету, форме, величине. Ребёнок использует заместитель на основе цвета, характерного для внешнего вида персонажа. Так в младшем дошкольном возрасте дети моделировали сказку «Колобок», где колобка обозначили маленьким желтым кружком, медведя – коричневым большим, лису – оранжевым кружком и т.д. А для разыгрывания сказки «Три медведя» Л.Толстого дети выбирали три круга одного цвета, но разного размера: большой, средний и маленький. При проведении таких упражнений особенно важно обсудить с воспитанниками, какая геометрическая фигура и почему замещает того или иного героя сказки. В игре «Угадай сказку и расскажи её» успешно использовалась модель «Волшебные кружочки», в которой воспитанники дорисовывали кружки в соответствии с героями сказки, называли персонажей, их особенности: репка большая желтая круглая, у неё сверху есть листики; дед с усами; у бабки есть платочек, у внучки – бантик и т.д.

Результаты *Results*

В работе с детьми старшего дошкольного возраста дидактическим материалом служили мнемодорожки и мнемотаблицы, в которых заложена определенная информация. В качестве условных заместителей выступали символы разнообразного характера: силуэтные и предметные картинки, символические изображения предметов (условные обозначения, контуры, пиктограммы), геометрические фигуры. После того как я убедилась, что практически все дети овладели навыком действий замещения, мы научились с детьми строить наглядную модель к знакомым сказкам, и пересказывать их связно, последовательно и выразительно. Далее я перешла к знакомству детей с особенностями композиции произведения, развивала умение озаглавливать, выделять смысл каждой части, пересказывать текст от лица героев сказки.

Умения пересказа по опорным картинкам закреплялись в самостоятельной деятельности детей. Пользуясь наборами символических картинок по пройденным темам, ребята раскладывали их в нужной последовательности и упражнялись в составлении связных рассказов с элементами творчества: придумывали предшествующие и последующие события рассказа.

С целью развития критического мышления осуществлялось чтение с остановками. Литературное произведение делилось на отрывки таким образом, чтобы каждый отрывок был логически завершенным и давал простор для воображения: «А что же будет дальше?». При чтении, во время каждой запланированной остановки, спрашивала у детей: «Как вы думаете, что будет дальше? Почему вы так думаете?». Дочитав произведение, мы обсуждали сходства и различия версий детей с версией автора. Например, читая сказку «Три поросенка», во время первой остановки, задавала вопрос: «Почему Наф-Наф решил построить дом?». Ответы детей на этот вопрос способствовали не только речевому развитию, но и закреплению знаний о признаках и явлениях времен года. Следующие остановки сопровождалась вопросом: «Как вы думаете, устоит ли дом Нуф-Нуфа (Наф-Нафа, Ниф-Нифа)? Почему?». Данный вопрос способствует не только предположению детьми дальнейших событий, но и закреплению знаний о свойствах различных материалов. Выслушивая мнения детей, обращаю их внимание на то, что отвечать на вопрос нужно высказывая свою точку зрения, объяснить, почему думают именно так. (Давидович, 2015).

Так же в своей работе эффективно использую метод проекта. Так был успешно реализован проект «Сказки народов мира», в который в равной степени были вовлечены дети и их родители. В ходе проекта воспитанникам было интересно узнать о том, что у каждого народа есть свои сказки, и они отличаются друг от друга именами героев, природой, музыкальными инструментами, профессиями, уникальностью родного языка, фольклорными традициями. Например, в белорусских сказках описывает женская красота и мудрость; мужская сила, твердый характер, честность; в кавказских сказках рассказывается о виноградниках, горах, реках и отважных джигитах на быстрых конях; украинские сказки передают красоту природы: журчащий ручеек, пение птиц, любовь к животным; в китайских сказках в роли главных героев выступают драконы и т.д.

В рамках проектной деятельности воспитанники провели исследование и определили, что некоторые белорусские народные сказки похожи со сказками стран – соседей: белорусская сказка «Пшанічны каласок» и украинская «Колосок»; сказка «Колобок» и норвежская сказка «Пирог» и др. У всех сказок народов мира есть зачины, образ Положительного героя, народная мудрость. Дети сделали вывод, что сказки сближают разные народы и помогают им лучше понимать друг друга. Так же интересен опыт проведения социальной акции с участием родителей воспитанников «Почитаем книжку детям»; организация тематической выставки «Моя любимая книга». Итогом проекта стал спектакль по мотивам украинской сказки «Рукавичка».

Выводы *Conclusions*

Таким образом, использование в образовательном процессе эффективных методов и приемов при ознакомлении с художественной литературой воспитывает у детей дошкольного возраста интерес и любовь к книге, формирует будущих читателей.

Литература
References

Шашок, В.Н. (2019). *Современные педагогические технологии в образовательном процессе учреждения дошкольного образования*. Минск : АПО.

Давидович, А.Л. (2015). *Развитие речевого творчества старших дошкольников*. Мозырь: Белый Ветер.

